

1 REVISÃO DE LITERATURA

Esta revisão de literatura tem como objetivo responder às questões de pesquisa definido na Seção 3.1. O Conjunto Inicial é um conjunto de artigos que darão início a interação do Snowballing e serão analisados retroativamente. Para identificar um bom conjunto inicial usamos as questões de pesquisa como ponto de partida para criação da String de busca, exibida na Tabela 1.

1.1 Conjunto inicial

O conjunto foi identificado por meio do Google Acadêmico, este foi escolhido porque é conhecido como uma boa alternativa para evitar preconceitos em favor de qualquer editor específico [25].

A aplicação da String de busca, exibida na Tabela 1, no Google Acadêmico retornou 88 artigos, ao passar por uma análise preliminar de título e abstract, apenas 10 artigos foram selecionados como candidatos. Esses candidatos foram avaliados integralmente e 8 artigos foram excluídos por não responder diretamente as questões de pesquisa. Depois disso, foi definido como os critérios de inclusão e exclusão, exibidos na Seção 3.3.

Em seguida, o procedimento do Snowballing iniciou-se com os dois artigos do conjunto inicial, que são:

Giovanna C. S. Bettin, Ricardo Theis Geraldi, and Edson Oliveira Jr. 2018. Experimental Evaluation of the SMarty-Check Technique for Inspecting Defects in UML Component Diagrams. In Proceedings of the XVII Brazilian Symposium on Software Quality (SBQS '18). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 101–110 [4].

Bruno P. Souza, Guilherme H. Travassos. "SCENARIOTCHECK: A Checklist-based Reading Technique for the Verification of IoT Scenarios." arXiv preprint arXiv: 2107.13597 (2021)[11].

Com a lista inicial definida, para cada estudo dos contidos na lista, foi executado as técnicas snowballing backward e snowballing forward, respectivamente bola de neve para trás e bola de neve para frente [10]. Quando as duas execuções estiverem completas, é dito que uma interação ocorreu. Na sequência, como resultado da interação tem-se o retorno de novos artigos adicionados a revisão de literatura, para cada artigo encontrado a interação do snowballing é realizada novamente. Após repetir o processo, o pesquisador deve definir algum critério de parada, neste trabalho a busca por novos artigos foi encerrada no momento que não houve artigos novos encontrados na execução.

Cada artigo que cita ou está sendo citado pelo artigo que está sendo examinado é estudado. Para decidir incluir um artigo alguns passos foram seguidos tanto ao percorrer a lista de referências ou citações.

O primeiro passo foi percorrer a lista e excluir artigos que não preenchiam os critérios básicos como, por exemplo, idioma, ano de publicação e tipo de publicação.

Em seguida, artigos repetidos, ou que já foram analisados, também eram excluídos. Os artigos restantes eram candidatos à inclusão.

Para tomar a decisão de incluir ou excluir o artigo candidato, o resumo foi lido primeiro e depois examinadas outras partes do artigo, até verificá-lo por completo. Com os critérios de inclusão e exclusão definidos e após leitura do artigo foi possível tomar a decisão definitiva de incluir ou não o artigo a seleção da revisão.

O processo completo teve 4 interações, conjunto inicial e mais três interações completas do ciclo do snowballing (para trás e para frente), para finalizar a revisão de literatura.

Na primeira iteração, após a bola de neve para trás e para frente, foram identificados 14 candidatos e apenas 3 trabalhos foram incluídos. Na segunda iteração, com base nos 3 artigos incluídos, 15 candidatos foram examinados e 2 novos foram identificados. Na terceira iteração 10 artigos foram examinados e destes apenas 1 foi incluído. Ainda, tentamos realizar mais um iteração, porém dos 6 artigos candidatos nenhum entrou na seleção.

Ao final da fase de execução, 8 trabalhos atenderam aos critérios de inclusão mais 2 artigos do conjunto inicial. A Tabela abaixo mostra o detalhamento de todos os artigos incluídos em cada iteração do processo.

Interação	Snowballing	Artigos
0	Set Inicial	[4] [11]
1	Backward	[9]
1	Forward	[3] [23]
2	Backward	-
2	Forward	[6] [8] [16] [22]
3	Backward	[21]
3	Forward	-

1.2 Eficiência

Uma importante medida de eficiência para o Snowballing sistemático estudos de literatura é o número de artigos incluídos em relação ao número total de trabalhos candidatos examinados. A eficiência é medida pela razão entre o número total de trabalhos selecionados e o número total de candidatos [10]. Wohlin [10] destaca que a eficiência é calculada com base nos candidatos. Se removermos esses candidatos de uma bola de neve para trás e para frente, onde a exclusão a decisão é tomada pelo ano de publicação ou título em a lista de referências e removendo os artigos duplicados, a ciência aumenta em geral. A análise da eficiência com este cálculo é apresentado a seguir:

- Conjunto Inicial: $2/10 = 20\%$;
- Primeira iteração: $3/14 = 21,42\%$;
- Segunda iteração: $4/15 = 26\%$;
- Terceira iteração: $1/10 = 10\%$;

- Quarta interação: $0/6 = 0\%$;

Considerando todas as interações do processo do snowballing a eficiência do processo foi $(2+3+4+1) / (10+14+15+10+6)$: 18,18%. Pode ser considerado alto devido o tema da pesquisa é muito limitado, portanto o número número de candidatos é baixo.

1.3 Matriz de citações

A matriz de citação é criada para ilustrar a relação entre os artigos aceitos no processo do Snowballing. Uma das dimensões da matriz representa os trabalhos citados e a outra os trabalhos citantes. Para representar artigos que mencionam uns aos outros, está representado com o " X ". Artigos que não podem ser referenciados por não tem sido publicados ainda são marcado com " - ". A matriz de citações pode ser visualizada.

Ref.	Cita									
	[23]	[22]	[9]	[21]	[8]	[16]	[4]	[6]	[11]	[3]
[23]										
[22]	X			-	-	-	-	-	-	-
[9]				-	-	-	-	-	-	-
[21]			X		-	-	-	-	-	-
[8]			X	X				-	-	-
[16]	X		X					-	-	-
[4]			X					-	-	-
[6]	X		X						-	-
[11]	X									-
[3]							X			

A dispersão na matriz de citação pode ser atribuída a vários fatores. Primeiramente, os trabalhos publicados em 2013 fazem referência a estudos que não se enquadram no escopo desta revisão de literatura, uma vez que a pesquisa se concentra em artigos publicados entre 2013 e 2023.

Além disso, é plausível supor que a escassez de publicações relevantes para esta revisão de literatura nos anos de 2019 a 2022 tenha sido influenciada pela pandemia global de Sars-CoV-2 (COVID-19), embora seja importante procurar uma referência de notícia específica para fundamentar essa afirmação.

Também é importante observar que artigos publicados recentemente podem não ter acumulado um grande número de citações ainda, o que contribui para a dispersão da matriz de citação.

Outro fator relevante é o foco restrito desta revisão de literatura, que se concentrou exclusivamente em trabalhos que examinaram a aplicação de checklists na engenharia de software. Notavelmente, a maioria dos trabalhos selecionados não faz referência a outros estudos que tenham aplicado checklists, em vez disso, suas referências, em sua maioria, consistem em artigos que estabelecem a base teórica para a utilização de checklists em seus respectivos contextos de estudo, sem mencionar outros trabalhos que já aplicaram checklists de inspeção em áreas similares ou na mesma área.

1.2 Limitações

Como equipe de pesquisa, estamos extremamente orgulhosos do nosso trabalho ao conduzir uma revisão de literatura snowballing. Passamos horas incansáveis buscando e analisando artigos relevantes para nosso campo de estudo, usando o Google Acadêmico como nossa principal ferramenta de pesquisa. No entanto, reconhecemos humildemente que nosso trabalho tem algumas limitações que precisam ser destacadas.

Primeiramente, decidimos realizar nossa busca com uma string de pesquisa em português, o que pode ter resultado em um viés linguístico. Isso significa que podemos ter perdido alguns artigos valiosos em inglês ou em outras línguas que não usamos em nossa busca. Embora tenhamos encontrado alguns artigos em inglês por meio da nossa string em português, sabemos que essa escolha pode ter excluído parte da literatura relevante.

Outra limitação que devemos reconhecer é o limite de tempo que impusemos ao nosso estudo, restringindo-nos a considerar apenas os últimos 10 anos de pesquisa. Embora essa decisão tenha nos permitido focar em estudos mais recentes, também pode ter excluído informações cruciais presentes em pesquisas mais antigas que contribuiriam para uma compreensão mais completa do nosso tópico.

Durante o processo de snowballing, enfrentamos desafios ao decidir quais artigos incluir com base nas referências citadas. Muitas vezes, nos deparamos com artigos que faziam referência a outros estudos com datas fora do nosso escopo de pesquisa. Isso nos forçou a tomar decisões difíceis e ignorar alguns artigos que, em outras circunstâncias, poderiam ter sido relevantes para o nosso trabalho. Além disso, ao confiar principalmente no Google Scholar como nossa fonte de pesquisa, sabemos que existem outras bases de dados especializadas que poderiam ter fornecido resultados diferentes ou mais abrangentes. Isso pode ter limitado a diversidade das fontes que encontramos e, por consequência, nossa compreensão do tópico. Nós entendemos que nenhuma pesquisa é perfeita, e nossa intenção é sempre aprimorar nossos métodos e abordagens. Ao reconhecer essas limitações, esperamos que futuros pesquisadores possam construir sobre nosso trabalho e superar esses desafios para uma compreensão ainda mais abrangente do campo de estudo.